

Técnicas de modelación de la transferencia de calor unidimensional en un muro de mampostería

R. de J. Tejeda Vazquez^{1*}, K. M. Aguilar Castro¹, E.V. Macías Melo¹, L. E. Ángeles Montero¹, I. Y. Pérez Olán¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez Km 1, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco

*r.tejeda17@outlook.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta el estudio de transferencia de calor de un muro de mampostería, considerando flujo de calor unidimensional y fronteras de tercera clase en estado transitorio. Para la solución, se propusieron tres métodos de solución, dos soluciones analíticas y una numérica. El primer método analítico empleado fue el teorema de Duhamel y el segundo fue el método de circuitos térmicos, mientras que, el método numérico utilizado fue el método de diferencia finita. En el estudio se desarrollaron las soluciones de cada uno de los métodos planteados y los resultados se obtuvieron mediante un código en Matlab, el tiempo de simulación de cada método de solución fue de un periodo de 190 horas. Se obtuvo, para los tres métodos, los perfiles de comportamiento de la temperatura y los tiempos de cómputo. Los resultados mostraron que el teorema de Duhamel brinda la mayor información, sin embargo, también cuenta con el mayor tiempo de solución. Mientras que, el método de circuitos térmicos fue el que presentó el menor tiempo de solución, sin embargo, este también presenta la menor información en sus resultados. Estos resultados dan la pauta para la selección del modelo más adecuado de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Palabras clave: Transferencia de calor, MDF, Teorema de Duhamel.

Abstract

Heat transfer study of a masonry wall is presented, unidimensional heat flow and third-class borders in transitory state is considered. Three solution methods are presented, a couple analytical and one numerical solution were proposed. First analytical method used was Duhamel's theorem and the second one was the Thermal Circuit Method. Whereas, numerical method used was the Finite Difference Method. In this study solutions of each one of the proposed methods were developed and the results were obtained by mean of a code in Matlab, the simulation time of each solution method was of a period of 190 hours. Temperature profiles behavior and computation times were obtained for all solution methods. The results showed that Duhamel's theorem provides the most information, however, it has the longest solution time. While, thermal circuit method showed the shortest solution time. Nevertheless, it also presents least information in its results. These results provide useful guidance for the selection of the most appropriate model according to the user's requirements.

Key words: Heat Transfer, FDM, Duhamel's Theorem

Introducción

El estudio de transferencia de calor en edificaciones ha tomado importancia debido al impacto ambiental que estos representan, los edificios representan un 40% del consumo energético a nivel mundial y 40% de las emisiones de CO₂ a nivel mundial [PNUMA, 2012], lo cual se torna alarmante. Debido a esto, se busca diseñar edificios más eficientes, es decir, que cuenten con un rendimiento térmico mayor [Nardi y col., 2015], de esta manera se reduce el consumo de energía y las emisiones de CO₂ obteniendo edificios amigables con el ambiente. Las paredes del edificio representan una fuente significativa de calor, dado que a través de los muros ocurre la mayor transferencia de calor, la causa principal es que estos se encuentran en contacto con el flujo de masa de aire del ambiente exterior, lo que se denomina convección y/o en contacto con los rayos del sol, llamado radiación [Rossi y col., 2014]. Para lograr una mayor eficiencia energética es necesario representar el fenómeno de manera adecuada, por lo tanto, se realizan estudios que representan soluciones a múltiples sistemas, lo que permite el diseño correcto de edificaciones, estos métodos de solución determinan el flujo de calor involucrado, la temperatura y el tiempo en el que ocurre el fenómeno de transferencia de calor a través de un sistema [Cuze, 2018 y Li y col., 2016]. Los métodos de solución existentes aplicables a diferentes sistemas son: Método Analítico,

Numérico o Experimental, los métodos analíticos son útiles para representar soluciones de sistemas físicos en el cual la geometría esta descrita por un sistema de referencia, además de valores conocidos en las fronteras, en cambio, los métodos numéricos son empleados cuando la geometría del sistema es compleja, las condiciones de frontera dependen del tiempo y las propiedades del sistema son función de la temperatura. Por último, el método experimental, en este último es necesario tener control de las variables involucradas cuando se realizan las mediciones para delimitar una relación entre ellas, de esta manera se obtienen datos cercanos a la realidad.

Existen diferentes técnicas que representan la transferencia de calor en un sistema, sin embargo, estas técnicas de solución presentan una ligera diferencia entre sí, llamado incertidumbre. Al comparar los valores obtenidos en un método experimental con los métodos de solución analítica y numérica resultan ser aproximados, además de la variación en el tiempo de solución, puesto que denota una diferencia considerable, otra discrepancia que estos presentan, es la complejidad en el planteamiento para obtener una solución al sistema en estudio.

Por lo antes mencionado, en este trabajo se plantea el comparativo entre dos soluciones analíticas y una numérica, de la transferencia de calor unidimensional en estado transitorio de un muro de mampostería con condiciones de frontera de tercera clase, con la finalidad de comparar los tiempos computacionales y la diferencia que presenta cada técnica de solución. Para ello, se utilizó el software Matlab para el desarrollo del código computacional, a fin de identificar las ventajas y desventajas de las soluciones propuestas. Los métodos de solución utilizados son Método de Diferencia Finita (MDF) [Ozel, 2011], Teorema de Duhamel [Wen y Khonsari, 2007] y Circuitos térmicos [Lu y Memari, 2018].

Metodología de solución

MURO DE MAMPOSTERIA

Se considera una muestra de estudio de muro de mampostería, en este caso, hecho con ladrillo cocido de arcilla, la temperatura exterior (T_{ex}) depende del tiempo, esta cuenta con un comportamiento sinusoidal mientras que la temperatura al interior (T_{in}) permanece constante. Las propiedades térmicas del muro son descritas en la **Tabla 1** [Arquitectura Bioclimática, 2014].

El muro de mampostería se considera un sistema con flujo de calor en una sola dirección, las condiciones de frontera son de tercera clase (Robin), es decir, condiciones de frontera diferentes de cero, debido al fenómeno de la convección. Además, se supone que los extremos superior e inferior del muro son adiabáticos, en este estudio no se considera la composición de los materiales con los que se construye el muro.

Tabla 1. Propiedades térmicas de muro

Propiedad	Magnitud
Espesor, L (cm)	10
Conductividad Térmica, λ (W/m°C)	0.814
Calor específico, C (J/Kg°C)	921
Densidad, ρ (kg/m ³)	1800

En la **Figura 1**, se muestra el muro de mampostería con flujo unidimensional en estado transitorio con fronteras de tercera clase, sin transferencia de calor en sus extremos superior e inferior, la temperatura ambiente interior ($T_{\infty W}$) permanece constante, la transferencia de calor se realiza del exterior al interior en estado transitorio debido a la diferencia de temperatura, la dirección del gradiente de temperatura ocasiona que el calor se desplace de un foco caliente a un foco frío, en este caso, el interior es más frío que el exterior. Se cuenta con el coeficiente convectivo del lado exterior o lado este, h_e , y el coeficiente convectivo interior o lado oeste, h_w , además de la difusividad térmica (α), el sistema representa condiciones normales. El flujo de calor se lleva a cabo en la dirección que indica la flecha. La ecuación que gobierna el sistema se representa con la Ecuación (1).

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \quad (1)$$

Figura 1. Condiciones de frontera de muro de mampostería.

MÉTODOS DE SOLUCIÓN

La solución del caso de estudio de transferencia de calor en un muro de mampostería, se abordó aplicando tres métodos de solución, los cuales se describen a continuación.

Solución 1. Teorema de Duhamel (Analítica)

El teorema de Duhamel proporciona un enfoque conveniente para desarrollar una solución para problemas de conducción de calor con condiciones de frontera dependientes del tiempo y/o generación de energía dependiente del tiempo utilizando la solución para el mismo problema, con las condiciones de frontera independientes del tiempo al relacionarla con la solución de un problema auxiliar y la superposición de la condición dependiente del tiempo.

Las condiciones presentadas en la **Figura 1**, se pueden representar como en la **Figura 2** en donde los términos que se presentaron se agrupan para proceder a la aplicación del teorema de Duhamel.

Figura 2. Condiciones de frontera este (lado derecho) y oeste (lado izquierdo).

Se aplica el teorema de Duhamel, por lo tanto, se cambia la variable T por Φ en las condiciones de frontera:

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial x} + H_W \Phi = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \quad (3)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} + H_E \Phi = H_E \Phi_{\infty E} \quad (4)$$

Las condiciones de frontera dadas en la Ecuación (2) y (4) del lado oeste y este respectivamente son modificadas de acuerdo al teorema de Duhamel para encontrar la solución en estado permanente.

$$-\frac{\partial \Phi_P}{\partial x} + H_W \Phi_P = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial \Phi_P}{\partial x} + H_E \Phi_P = 1 \quad (6)$$

La solución general en estado permanente es $T = cx + d$, la solución al problema auxiliar se obtiene al resolver la Ecuación (7), donde Φ_P representa la solución en estado permanente y Φ_{TH} representa la solución en estado transitorio con condiciones de frontera homogénea.

$$\Phi = \Phi_P + \Phi_{TH} \quad (7)$$

Solución a la Ecuación (5):

$$\phi_p = cx + d \quad \text{para } x=0$$

$$-c + H_W(cx + d) = 0$$

$$-c + H_W d = 0$$

$$c = \frac{H_W}{H_E H_W L + H_E + H_W}$$

Solución a la Ecuación (6):

$$\phi_p = cx + d \quad \text{para } x=L$$

$$c + H_E(cx + d) = 1$$

$$(1 + H_E L)c + H_E d = 1$$

$$d = \frac{1}{H_E H_W L + H_E + H_W}$$

La solución en estado transitorio ϕ_{TH} (Ecuación 9) se obtiene a partir de la ecuación gobernante (Ecuación 1) y las condiciones de frontera de la Ecuación (2) y (4) con ayuda de un problema auxiliar.

$$\frac{\partial \phi_{TH}}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 \phi_{TH}}{\partial x^2} \quad (8)$$

$$\phi_{TH} = -cx - d \quad (9)$$

Las condiciones de frontera oeste y este respectivamente, se pueden expresar como:

$$-\frac{\partial \phi_{TH}}{\partial x} + H_W \phi_{TH} = 0 \quad (10) \quad \text{para } x=0, t>0 \quad \frac{\partial \phi_{TH}}{\partial x} + H_E \phi_{TH} = 0 \quad (11) \quad \text{para } x=L, t>0$$

La solución al problema auxiliar se obtiene mediante la Ecuación (12):

$$\phi_{TH} = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\alpha \beta_m^2 t} X(\beta_m, x) \frac{1}{N(\beta_m)} \int_0^L (-cx - d) X(\beta_m, x) dx \quad (12)$$

donde:

$$\alpha = \frac{\lambda}{C\rho}$$

$$\tan \beta_m L = \frac{\beta_m (H_W + H_E)}{\beta_m^2 - H_W H_E} \quad (13) \quad \text{Son eigen-valores de } \beta_m \text{ (raíces positivas).}$$

$$X(\beta_m, x) = \beta_m \cos[\beta_m x] + H_W \sin[\beta_m x] \quad (14) \quad \text{es la función de valores propios.}$$

$$\frac{1}{N(\beta_m)} = 2 \left[(\beta_m^2 + H_W^2) \left(L + \frac{H_E}{\beta_m^2 + H_E^2} \right) + H_W \right]^{-1} \quad (15) \quad \text{se conoce como la norma.}$$

Se cambia t por $(t - \tau)$ en la Ecuación (12) de acuerdo al teorema de Duhamel, y se obtiene:

$$\Phi(x, t - \tau) = cx + d + F \quad (16)$$

Donde

$$F = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\alpha \beta_m^2 (t - \tau)} \underbrace{\left(\beta_m \cos[\beta_m x] + H_W \sin[\beta_m x] \right) \left[2 \left[(\beta_m^2 + H_W^2) \left(L + \frac{H_E}{\beta_m^2 + H_E^2} \right) + H_W \right]^{-1} \right]}_Z \frac{c H_W L \beta_m \cos[\beta_m L] - \sin[\beta_m L] (c H_W + \beta_m^2 (d + cL))}{\beta_m^2} \quad (17)$$

La variable $(t - \tau)$ regresa al dominio del tiempo (t) al integrar con respecto de τ el producto de la Ecuación (17) y (18).

$$\Phi(x,t) = \int_0^t \Phi(x,t-\tau) \frac{df(\tau)}{d\tau} d\tau \quad (18) \quad \text{donde la derivada es:}$$

$$\frac{df(\tau)}{d\tau} = \frac{d}{d\tau} (H_E A \sin[\omega\tau]) = \frac{2\pi H_E A}{86400} \cos[\omega\tau] \quad (19)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{86400} \quad \text{es la frecuencia angular para un día.}$$

Finalmente, la solución se obtiene con la ecuación $T = T_{\infty W} + \Phi(x,t)$ (Ecuación 20).

$$T = 20 + Y \left(\frac{d \sin[\omega\tau]}{\omega} + \frac{cx \sin[\omega\tau]}{\omega} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(-\alpha\beta_m^2 e^{-\alpha\beta_m^2 t} + \alpha\beta_m^2 \cos[\omega\tau] + \omega \sin[\omega\tau] \right) \frac{Z}{\alpha\beta_m^2 + \omega^2} \right) \quad (20)$$

Solución 2. Método de diferencia finita, MDF (Numérico)

Se plantea otra solución al sistema presentado en la **Figura 1**, el método de solución planteado es por diferencia finita, este es un método numérico el cual consiste en una aproximación de las derivadas parciales por expresiones algebraicas con los valores de la variable dependiente en un determinado número de puntos seleccionados. Para ello, se discretiza un medio en secciones a los que se les llama nodos, se encuentra una solución de los nodos alejados a partir de los nodos en la frontera cuyos valores son conocidos. Este método resulta muy útil cuando se aplica en superficies no uniformes.

La ecuación gobernante (Ecuación 1) es discretizada de acuerdo al MDF y se obtienen las Ecuaciones (21 –23).

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i+1}^{k+1} - 2T_i^{k+1} + T_{i-1}^{k+1}}{\Delta x^2} \quad (21)$$

$$T_i^{k+1} - T_i^k = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} (T_{i+1}^{k+1} - 2T_i^{k+1} + T_{i-1}^{k+1}) \quad (22) \quad \text{donde } R = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$$

$$\underbrace{(1+2R)}_{a_i} T_i^{k+1} = \underbrace{R}_{b_i} T_{i+1}^{k+1} + \underbrace{R}_{c_i} T_{i-1}^{k+1} + \underbrace{T_i^k}_{d_i} \quad (23)$$

De igual manera se discretizan las condiciones de frontera, como se muestra en la **Tabla 2**:

Tabla 2. Discretización de condiciones de frontera este y oeste.

Condiciones de Frontera	
Oeste	Este
$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_w (T_{\infty w} - T) \quad (24)$	$\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_E (T_{\infty E} - T) \quad (28)$
$-\lambda \frac{T_{i+1}^{k+1} - T_i^{k+1}}{\Delta x} = h_w (T_{\infty w} - T_i^{k+1}) \quad (25)$	$\lambda \frac{T_i^{k+1} - T_{i-1}^{k+1}}{\Delta x} = h_E (T_{\infty E} - T_i^{k+1}) \quad (29)$
$T_i^{k+1} - T_{i+1}^{k+1} = \frac{h_w \Delta x}{\lambda} (T_{\infty w} - T_i^{k+1}) \quad (26)$	$T_i^{k+1} - T_{i-1}^{k+1} = \frac{h_E \Delta x}{\lambda} (T_{\infty E} - T_i^{k+1}) \quad (30)$
$\underbrace{(1+H_W \Delta x)}_{a_i} T_i^{k+1} = \underbrace{1}_{b_i} T_{i+1}^{k+1} + \underbrace{H_W \Delta x T_{\infty w}}_{d_i} \quad (27)$	$\underbrace{(1+H_E \Delta x)}_{a_i} T_i^{k+1} = \underbrace{1}_{c_i} T_{i-1}^{k+1} + \underbrace{H_E \Delta x T_{\infty E}}_{d_i} \quad (31)$

La solución a las ecuaciones de discretización mediante ecuaciones algebraicas lineales se da mediante el algoritmo de Thomas o también llamado TDMA (*Tridiagonal Matrix Algorithm*), a partir de los coeficientes obtenidos en la discretización de condiciones de frontera, con lo cual, se construye la matriz tridiagonal que se soluciona.

Solución 3. Circuitos Térmicos (Analítica)

Un tercer método de solución al sistema presentado en la **Figura 1**, se realiza mediante el método de circuitos térmicos, este método de solución hace referencia a resistencias y capacitores al igual que en circuitos eléctricos. Sin embargo, en este caso se asignan estos conceptos a un modelo térmico, donde la corriente (I) se asemeja al flujo de calor (q), la resistencia térmica se asemeja a la resistencia eléctrica y el voltaje (V) se asemeja a una fuente de temperatura (E). La capacitancia térmica se asemeja al suponer que un material u objeto en contacto con una fuente de temperatura almacena energía hasta que este se encuentre fuera de contacto con la fuente y comience a liberar energía.

Tres resistencias dos capacitores (3R2C):

De manera análoga que en circuitos eléctricos, se plantea un circuito térmico con tres resistencias y dos capacitores al sistema presentado en la **Figura 1**, el muro se divide en tres secciones, la línea paralela izquierda representa el exterior, la derecha el interior y la parte central de las líneas representa el interior del muro, como se muestra en la **Figura 3**.

Figura 3. Diagrama muro de mampostería.

El diagrama presentado en la **Figura 3** se reduce a un circuito equivalente, donde:

$$R_1 = R1 + R2 = \frac{1}{h_W} + \frac{L}{3\lambda} \quad (32); \quad R_2 = R3 = \frac{L}{3\lambda} \quad (33); \quad R_3 = R4 + R5 = \frac{1}{h_E} + \frac{L}{3\lambda} \quad (34); \quad C_1 = C_2 = \frac{L\rho C}{2} \quad (35)$$

Donde L es el espesor del muro, C el calor específico del muro, ρ la densidad del muro y λ la conductividad térmica. El circuito se resuelve por método de mallas, como se muestra a continuación:

$$E(t) = R_1 i_1(t) + \frac{1}{C_1} \int i_1(t) dt - \frac{1}{C_1} \int i_2(t) dt \quad (36) \quad E(t) = 15 \sin\left(\frac{2\pi t}{86400}\right) \quad \text{donde}$$

$$0 = R_2 i_2(t) + \frac{1}{C_1} \int i_2(t) dt + \frac{1}{C_2} \int i_2(t) dt - \frac{1}{C_1} \int i_1(t) dt - \frac{1}{C_2} \int i_3(t) dt \quad (37)$$

$$0 = -\frac{1}{C_2} \int i_2(t) dt + R_3 i_3(t) + \frac{1}{C_2} \int i_3(t) dt \quad (38)$$

Se aplica Transformada de Laplace y se resuelve la matriz resultante, como se muestra en la Ecuación (39):

$$\begin{bmatrix} R_1 + \frac{1}{C_1 s} & -\frac{1}{C_1 s} & 0 \\ -\frac{1}{C_1 s} & \frac{1}{C_1 s} + R_2 + \frac{1}{C_2 s} & -\frac{1}{C_2 s} \\ 0 & -\frac{1}{C_2 s} & R_3 + \frac{1}{C_2 s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E(s) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (39)$$

$$G(s) = \frac{I_3(s)}{E(s)} = \frac{1}{(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3) s^2 + (C_1 R_1 (R_2 + R_3) + C_2 R_3 (R_1 + R_2)) s + (R_1 + R_2 + R_3)} \quad (40)$$

G(s) es la función de transferencia, en términos físicos representa el calor que cruza a través de la muestra, en este caso el muro de mampostería.

Metodología

En la **Figura 4** se presenta la metodología seguida para la solución del caso de estudio.

Figura 4. Metodología de solución.

Resultados y discusión

En la **Figura 5** se observa el comportamiento de la temperatura ambiente (T_{amb}), interior (T_{in}), exterior (T_{ex}) y promedio (T_{prom}) durante ocho días (190 horas) para los métodos de solución planteados, MDF, teorema de Duhamel y método de circuitos térmicos. Se pudo observar que presentaron un comportamiento similar de forma sinusoidal con diferencias poco significativas.

En la **Figura 5a** se muestra la solución mediante el teorema de Duhamel la cual resulta ser la de mayor demora con 41 s, debido al cálculo de raíces positivas (30) del problema auxiliar, en este caso se utilizó una subrutina en Matlab que alberga el método de Newton-raphson y método de bisección para cálculo de las mismas, sin embargo, el teorema de Duhamel presenta un análisis más completo comparado con los dos métodos restantes, con este se obtuvieron valores de temperatura exterior máxima de 30.06°C , temperatura interior máxima de 24.77°C y temperatura promedio de 27.19°C , mientras que la solución mediante MDF (**Figura 5b**) solo permite el cálculo de la temperatura exterior e interior máxima, 30.12°C y 24.81°C , respectivamente. La diferencia entre los resultados que presenta los métodos de solución antes mencionados fue de ± 0.06 . Por último, en la **Figura 5c** se muestra el comportamiento de la temperatura obtenida mediante el método de circuitos térmicos, se muestra el comportamiento de la temperatura promedio para el circuito equivalente 3R2C, el cual presenta una temperatura máxima promedio (T_{p3R2C}) de 26.88°C , además se agrega el comportamiento de la temperatura promedio para un circuito equivalente con dos resistencias y un capacitor (T_{p2R1C}) este no se detalla en este documento, sin embargo, resulta útil para comparar las magnitudes con el 3R2C.

Por otra parte, en la **Tabla 3** se presenta un resumen comparativo de los valores de temperatura y tiempos de computo de cada método de solución, el método de circuitos térmicos presenta la mayor diferencia en magnitud comparado con los dos restantes y este presenta el menor tiempo de computo.

Figura 5. Comportamiento de las temperaturas, a) teorema de Duhamel, b) MDF y c) Circuitos Térmicos.

c)

Figura 5. Continuación; c) Circuitos Térmicos.

Tabla 3. Comparativo de resultados.

Método de Solución	t (s)	T_{ex} (°C)		T_{in} (°C)		T_{prom} (°C)		T_{p3R2C} (°C)		T_{p2R1C} (°C)	
		Máx.	Mín.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.
1. Teorema de Duhamel	41.60	30.06	10.15	24.77	15.37	27.19	13.01	-	-	-	-
2. MDF	3.50	30.12	10.07	24.81	15.31	-	-	-	-	-	-
3. Circuito térmico	2.75	-	-	-	-	-	-	26.88	13.41	24.93	15.36

Conclusión

En este trabajo se realizó un comparativo entre dos soluciones analíticas y una numérica a un sistema mediante un código computacional realizado en MATLAB, se planteó una solución por Método de Diferencia Finita (MDF), Teorema de Duhamel y método de Circuitos Térmicos a un muro de mampostería con flujo de calor unidimensional en estado transitorio con la finalidad de comparar los tiempos computacionales y la diferencia que presenta cada técnica de solución. Los resultados del estudio mostraron que el teorema de Duhamel brinda la mayor información, sin embargo, también cuenta con la mayor demora. El MDF es un método numérico útil para el cálculo de superficies no uniformes con un reducido tiempo de solución, en este caso la magnitud de los resultados es similar al teorema de Duhamel, por otro lado, el método de circuitos térmicos cuenta con el menor tiempo de solución, sin embargo, este también presenta la menor información en sus resultados. Con este comparativo se brinda un enfoque para obtener la solución a un sistema en particular de acuerdo a la información necesaria y al tiempo que se requiera.

Referencias

- Cuce, E. (2018). Accurate and reliable U-value assessment of argon-filled double glazed windows: A numerical and experimental investigation. *Energy and Buildings* (171) 100–106.
- Li, A.; Xu, X.; Xie, J. and Sun, Y. (2016). Development of a simplified heat transfer model of hollow blocks by using finite element method in frequency domain. *Energy and Buildings* (111) 76–86.
- Lu, X. and Memari, A-M. (2018). Comparative study of Hot Box Test Method using laboratory evaluation of thermal properties of a given building envelope system type. *Energy and Buildings* (178) 130–139.
- Nardi, I.; Paoletti, D.; Ambrosini, D.; De Rubeis, T.; and Sfarra, S. (2015). Validation of quantitative IR thermography for estimating the U-value by a hot box apparatus. *J. of Physics: Conference Series*, 655(1).
- Ozel, M. (2011). Effect of wall orientation on the optimum insulation thickness by using a dynamic method. *Applied Energy*, (88) 2429–2435.
- PNUMA. (2012). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. *Report*, 1–5.
- Rossi, F.; Pisello, A-L.; Nicolini, A.; Filipponi, M. and Palombo, M. (2014). Analysis of retro-reflective surfaces for urban heat island mitigation: A new analytical model. *Applied Energy*, (114) 621–631.
- Wen, J. and Khonsari, M-M. (2007). Analytical Formulation for the Temperature Profile by Duhamel's Theorem in Bodies Subjected to an Oscillatory Heat Source. *Journal of Heat Transfer* (129), 236.
- Arquitectura Bioclimatica (2014). Características térmicas de los materiales.